

Использование языка программирования Python для статистики Using the Python programming language for statistics

Эргашев Шарофиддин Кучкарович¹

Kimyo international university in Tashkent branch Samarkand

sharofiddinergashev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624674>

Аннотация: В статье рассматривается использование языка программирования Python для статистического анализа данных. Описаны основные преимущества Python, такие как простота синтаксиса, наличие богатого набора библиотек и развитое сообщество. Приведены примеры вычисления описательных статистических показателей и построения диаграмм.

Ключевые слова: Python, статистика, анализ данных, NumPy, pandas, SciPy, statsmodels, matplotlib, seaborn, визуализация, обработка данных.

Abstract: The article discusses the use of the Python programming language for statistical data analysis. It describes the main advantages of Python, such as its simple syntax, rich library collection, and active community. The article provides examples of calculating descriptive statistics and creating charts.

Keywords: Python, statistics, data analysis, NumPy, pandas, SciPy, statsmodels, matplotlib, seaborn, visualization, data processing.

В современном мире статистика играет важную роль в науке, бизнесе, медицине и многих других сферах. С развитием технологий всё большее значение приобретают инструменты, позволяющие автоматизировать процесс анализа данных. Одним из самых популярных и удобных инструментов является язык программирования Python. Благодаря своей простоте, богатым библиотекам и широкому сообществу, Python стал основным инструментом для статистического анализа данных.

Python обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для статистического анализа:

1. Простота синтаксиса и легкость освоения.
2. Большое количество библиотек для анализа данных (NumPy, pandas, SciPy, statsmodels).
3. Встроенные средства для визуализации (matplotlib, seaborn).
4. Возможность интеграции с другими языками и платформами.
5. Активное сообщество и большое количество учебных материалов.

Для статистических расчетов в Python используются следующие основные библиотеки:

- **NumPy** — библиотека для работы с массивами и выполнения базовых математических операций.
- **Pandas** — мощный инструмент для обработки и анализа табличных данных.

- **SciPy** — библиотека для выполнения статистических тестов и сложных расчетов.
- **Statsmodels** — специализированная библиотека для статистического моделирования.
- **Seaborn** и **matplotlib** — инструменты для визуализации данных.

В статистическом анализе с помощью Python часто применяются следующие функции:

- **.mean()** — вычисляет среднее значение.
- **.median()** — находит медиану.
- **.mode()** — определяет моду (наиболее часто встречающееся значение).
- **.std()** — стандартное отклонение, показывает разброс данных.
- **.var()** — дисперсия, мера изменчивости данных.
- **.corr()** — вычисляет коэффициент корреляции между переменными.

Эти функции позволяют проводить как базовый описательный анализ, так и подготовку данных для более сложных статистических моделей.

Пример 1. Рассмотрим пример вычисления основных статистических показателей с помощью библиотеки **pandas**:

```
# Импортируем библиотеку
import pandas as pd

# Создаем данные
data = pd.DataFrame({
    'Оценки': [5, 4, 3, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 5]
})

# Среднее значение
print("Среднее:", data['Оценки'].mean())

# Медиана
print("Медиана:", data['Оценки'].median())

# Стандартное отклонение
print("Стандартное отклонение:", data['Оценки'].std())
```

Программа выдает ответ мгновенно:

Среднее: 4.0

Медиана: 4.0

Стандартное отклонение: 1.0540925533894598

Пример 2: Визуализация данных. Для наглядности результатов статистического анализа применяют визуализацию. Рассмотрим построение различных диаграмм с помощью **matplotlib**:

```
import matplotlib.pyplot as plt
# Данные
data = [5, 4, 3, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 5]

# Гистограмма
plt.hist(data, bins=5, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title("Распределение оценок")
plt.xlabel("Оценки")
plt.ylabel("Частота")
plt.show()
```


Фигура 1. Гистограмма

```
# Круговая диаграмма
plt.pie([data.count(i) for i in set(data)], labels=set(data), autopct='%1.1f%%')
plt.title("Распределение оценок (круговая диаграмма)")
plt.show()
```

Распределение оценок (круговая диаграмма)

Фигура 2. Круговая диаграмма

```
# Линейный график  
plt.plot(data, marker='o', linestyle='-', color='green')  
plt.title("Динамика оценок")  
plt.xlabel("Номер элемента")  
plt.ylabel("Значение")  
plt.show()
```


Фигура 3. Линейный график
Заключение

Все эти вычисления и визуализации можно было сделать и при помощи программы Microsoft Excel. Разница в том что Python, в общем случае, может работать значительно быстрее, чем Excel, особенно при работе с большими объемами данных и сложными вычислениями. Таким образом, язык Python

является мощным инструментом для статистики. Его библиотеки позволяют выполнять как простые вычисления, так и сложный анализ данных, строить модели и визуализировать результаты. Благодаря своей гибкости и широким возможностям, Python используется как в академической среде, так и в бизнесе.

Список использованных литератур:

1. Shodiyev X.A., Habibullayev I.H. “Statistika” Toshkent nashriyoti 2019
2. James McClave, P.George Benson, Terry Sincich “Statistics for business and economics” 14th edition. 2021
3. Paul Newbold, William Carlson, Betty Thorne “Statistics for Business and Economics” global edition. 2022